

SILYBUM MARIANUM GEARTN. O‘SIMLIGINI FITOTSENOTIK TARQALISHI

¹Nigmatullayev Baxtiyor Alimovich, ²Mardonov Fozilbek Mardon o‘g‘li

¹Botanika va ekalogiya kafedrası dotsenti b.f.f.d., (PhD), Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti

²Dorivor o‘simliklar kafedrası assistenti, Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064660>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida Jizzax viloyatida tabiiy holda o‘sayotgan ruderal o‘simliklar qoplami o‘rganilgan. Jumladan, *Silybum marianum* o‘simligini uchrash ko‘rsatkichlari, assotsiatsiyalari ham o‘rganilib unga tavsif berilgan. Unga ko‘ra mazkur ruderal o‘simlik turlarining 4 ta assotsiatsiyaning tarkibida 59 tur uchrashi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: dorivor, o‘simlik, Jizzax, *Silybum*, tabiiy, assotsiatsiya, ruderal, harorat, zaxira, o‘shish, optimal, *Dicotledones*, olao‘t, *Asteraceae*, Qoqio‘tdoshlar, silybon, shingil, shoda, meva, gul.

Аннотация. В настоящей исследовательской работе изучен почвопокровный покров рудеральной растительности, произрастающей в естественных условиях в Джизакской области. В частности, были изучены показатели встречаемости, ассоциации растения *Silybum marianum* и дано его описание. Согласно ему, в составе 4 ассоциаций этих рудеральных видов растений встречается 59 видов.

Ключевые слова: лекарственное, растение, Джизак, Силибум, натуральное, ассоциация, рудеральное, температура, запас, оптимальный рост, Двудольные, олаот, сложноцветные, какаду, силибон, опоясывающий лишай, шода, фрукты, цветок.

Abstract. In this research paper, the ground cover of ruderal vegetation growing in natural conditions in the Jizzakh region has been studied. In particular, the occurrence rates and associations of the *Silybum marianum* plant were studied and its description was given. According to him, 59 species are found in 4 associations of these ruderal plant species.

Keywords: medicinal, plant, Jizzakh, *Silybum*, natural, association, ruderal, temperature, reserve, growth, optimal, *Dicotledones*, olaot, *Asteraceae*, cockatoos, silybon, shingles, shoda, fruit, flower.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekistonda tabiiy holda tarqalgan yuksak o‘simlik turlarining soni 4380 turni tashkil etmoqda. Ushbu turlar ichida dorivor, oziq-ovqatbob, manzarali, bo‘yoqbop, vitaminli va texnik sanoatbob o‘simlik turlari ham mavjud. Respublika hududida tabiiy holda tarqalgan dorivor o‘simlik tularini fanga aniq bo‘lganlari 750 nafarni tashkil etadi [2]. Ushbu turlarning 304 nafari bugungi kunda farmasevtika tarmog‘i va rasmiy tibbiyotda (klinik hamda klinik oldi sinovlarda) qo‘llanilishga rasman ruxsat etilgan [4], [5]. Oddiy olao‘t o‘simligi ham shular jumlasidandir.

Oddiy olao‘t (*Silybum marianum* Geartn.) *Dicotledones* (Ikki urug‘pallalilar) sinfiga, *Asteraceae* (Qoqio‘tdoshlar) oilasiga mansub, ikki yillik o‘simlik. Grek tilida “silybon” - shingil, shoda ma‘nosida oziq ovqatga ishlatiladigan tikanli o‘simlik nomini bildiradi. O‘simlik yaprog‘i ola-bula dog‘li bo‘lgani sababli “olao‘t” deb nomlangan. Ushbu tur ikki yillik o‘simlik. Poyasi 100-155 (180) sm bo‘lib, yo‘l-yo‘l belgilardan iborat. Tashqi ko‘rinishi ko‘ra, o‘rgimchak to‘risimon tukchalar bilan qoplangan. Poyasi serbarg, asos qismidan boshlab shoxlangan.

Poyadagi shoxlari bittadan savatcha bilan tugallangan. Barglari yupqa, och yashil, ko‘plab oq dog‘lari bo‘lib, ikkala tomonidan juda qisqa tuklar bilan qoplangan, ildiz oldi barglari bandli, patsimon qirqilgan, yon bo‘laklari tuxumsimon uchburchak shaklli, chetlari tikanli tishsimon. Poyadagi barglari bandsiz, asta-sekin kichrayib borgan, uzun lansetsimon, qisqacha pastga egilgan, chetlari tikanli tishsimon. Savatchasining diametri 3-4 sm, sharsimon, silliq. Gullari naysimon, ikki jinsli. Gulkosabargi kokil shaklida, pishgan urug‘da saqlanib qoladi. Gultojibarglari siyohrang, beshta, bir-biri bilan birikkan bargchalardan iborat. Changchigullari beshta, pastki qismi birlashgan, tukli. Gul o‘rni etli, yupqa parchasimon bo‘rtgan. Mevasi pista meva. Shakli teskari tuxumsimon (ovalsimon), yuqori qismi qadoqsimon, to‘rt qirrali, qattiq, tuksiz, silliq, yaltiroq, och kulrangdan, to to‘q jigarranggacha ko‘rinishda bo‘ladi. Mevasining uzunligi 5-8 mm ni eni esa 3-4 mm ni tashkil etadi. Aprel, may oyida gullab, may-iyunda meva tugadi [6], [7], [8].

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda tibbiyot amaliyotida (klinik va klinik oldi tib amaliyotlarda) qo‘llanilishga ruxsat etilgan dori vositalarining ro‘yxatida dorivor o‘simliklardan olingan preparatlar 60 %ga yaqinlashmoqda. Ayrim kasalliklarda (yurak qon-tomir kasalliklari) esa ushbu ko‘rsatkich 80 % ga yetgan. Asosan jigar kasalliklarida ishlatiladigan florada mavjud bo‘lgan yoki uning zaxirasi kamaygan turlarni (zaxira miqdorini aniqlab) madaniy plantatsiyalarini tashkil etish, dorivor o‘simliklardan foydalanishda iqtisodiy tejamkorlikka erish imkonini beradi. Jumladan, oddiy olao‘t o‘simligi (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.) xom ashyolaridan xalq tabobati, farmasevtika tarmog‘i hamda rasmiy tibbiyotda ham qo‘lanilib kelinadi (“LIV-52” “Karsil”, “Darsil” va h.k. shular jumlasidandir).

Oddiy olao‘tning kimyoviy tarkibi, ishlatilishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni M. Fiebig (1984), W. Sun (1998), J. Harborne, H. Baxter, (1999), M. Shibano (2007), B. Ba-bu (2010) kabi xorijlik olimlar tadqiqotlarida ko‘rish mumkin. MDH mamlakatlarida o‘simliklarning bioekologik xususiyatlari va kimyoviy tarkibini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar V. A. Kurkin (2010), Z.Ye. svetkova (2014), L.P. Rybashlikova (2014), N.X. Raxmonzod (2016), A.S. Chubarova (2017) lar tomonidan olib borilgan. Respublika miqyosida *Silybum marianum* ning ayrim bioekologik xususiyatlarini I.V. Belolipov, A. Islamov (2001) va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida ko‘rish mumkin [B. Nigmatullayev 2019].

Tajriba (tadqiqot) ob‘ekti va uslubiyati. Qo‘qio‘tdoshlar (*Asteraceae* Bercht. & J.Presl) oilasiga mansub ikki yillik o‘simlik *Silybum marianum* Geartn. o‘simlik tadqiqot ob‘ekti sifatida tanlangan. Tajribalarida an‘anaviy geobotanika, laboratoriya va dala tajribalari, GAT xaritalarini tuzish, fenologik, morfologik, biometrik va statistik tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tajriba (tadqiqot) natijalari va ularning muhokamasi. *S. marianum* ning o‘simliklar qoplamida tarqalishi Jizzax viloyati misolida o‘rganilgan. Geobotanik tadqiqotlar natijasida 2018-yil Jizzax viloyatida *S. marianum* ishtirok etgan to‘rtta yangi assotsiatsiyasi tavsiflandi. Unga ko‘ra, oddiy olao‘tning 4 ta assotsiatsiyasi aniqlangan. Ular quyidagilar: - Ajriq-olao‘t-isiriqli, olao‘t-achchiqmiya, olao‘t- otquloq va olao‘t-boshqodoshli ekinlar assotsiatsiyalaridir.

1. Ajriq-olao‘t-isiriqli assotsiatsiya (*Peganum harmala*, *Silybum marianum*, *Cynodon dactylon*) assotsiatsiyasi. Zarbdor tumani, Ravot qishlog‘i atrofi tekislik va adirliklar (N40⁰58'456"Ye68⁰07'768") qum-toshli tuproqlarda tarqalgan. Assotsiatsiya o‘simlik turlarining kamligi bilan tafsiflanadi. Asosiy dominant turlari sifatida *Peganum harmala* (Sp₃), *Silybum marianum* (Sp₂), *Cynodon dactylon* (Sp₂), aralash holda *Anisantha tectorum* (Sp₁), *Centaurea iberica* (Sp₁), *Carthamus turkestanicus* (Sp₁), *Plantago lanceolata* (Sp₁), *Capparis herbacea* (Sp₁) uchraydi. Assotsiatsiyaning o‘simliklar bilan qoplanish darajasi 45-50%. Shundan isiriq -

25%, olao‘t - 15%, ajriq - 10% ni tashkil etadi. O‘simliklar qoplamida 17 ta tur uchraydi. Assotsiatsiya uch yarusdan iborat. Yuqori yarusni generativ novdalari 65-80 sm *Silybum marianum*, ikkinchi yarusni 30-40 sm ko‘p yilliklar *Peganum harmala*, *Carthamus turkestanicus*, *Alhagi pseudalhagi*, *Solanium nigrum*, *Capparis herbacea* va uchinchi yarusni 20 sm gacha bo‘lgan ko‘p yilliklar: *Plantago lanceolata*, *Centaurea ruthenica*, *Chenopodium foliosum*, *Polygonum aviculare* va boshqalar tashkil etadi.

2. Olao‘t-achchiqmiya assotsiatsiyasi (*Vexibia pachycarpa*, *Silybum marianum*) (N40⁰02' 251"E68⁰05'446") Jizzax viloyatiiga yetmasdan (Ravot qishlog‘iga 2 km) tekislik toshli tuproqlarda uchraydi. Assotsiatsiya tarkibi 19 ta turdan iborat. Dominant turlar sifatida *Vexibia pachycarpa* (Sp₂), subdominantlar *Silybum marianum* (Sp₁), *Centaurea iberica* (Sp₁), *Polygonum aviculare* (Sp₁), *Trifolium repens* (Sp₁), *Alhagi pseudoalhagi* (Sp₁), *Medicago sativa* (Sr₁) larni uchraydi. O‘simliklar qoplaminin darajasi 45-50%. Assotsiatsiya 3 yarusdan iborat. Birinchi yarusni *Silybum marianum*, *Sisymbrium altissimum* 60-70 sm balandlikda, ikkinchi yarusni *Portulaca oleracea*, *Marrubium alternidens*, *Alhagi pseudoalhagi*, *Bromus danthoniae* 35-45 sm da va uchinchi yarusni past bo‘yli turli o‘simliklar (5-20 sm) tashkil etadi.

3. Olao‘tli-otquloqli assotsiatsiya (*Rumex confertus*, *Silybum marianum*) (N 40⁰ 03' 310" E67⁰57'611") assotsiatsiyasi Jizzax viloyati, Ravot qishlog‘idan 2 km g‘arbda yo‘l chetida toshli tuproqlarda uchraydi. Assotsiatsiyaning tarkibi, tuzilishi murakkab emas, 100 m² maydonda 27 ta o‘simlik uchraydi. Dominant turlar sifatida *Rumex confertus* (Sp₃) mo‘llicda uchrab, assotsiatsiyaning aspektini tashkil etadi. Subdominant *Silybum marianum* Sp₂ va unga ishtirokchi turlar *Cichorium intybus* Sp₁, *Cardaria repens* Sp₁, *Xanthium strumarium* Sp₁, *Hordeum bulbosum* Sp₁ mo‘llicda uchraydi. Qoplanish darajasi 50-60%, shundan *Rumex confertus*-25%, *Silybum marianum* -15%, har hil o‘tlar 10-20% ni tashkil etadi. Assotsiatsiyada o‘simliklar qoplami uch yarusda bo‘lib, yuqori yarusda 100-200 sm *Tamarix hohenackeri*, *Silybum marianum*, *Verbascum songaricum*, *Rumex confertus*, *Cichorium intybus*, *Sisymbrium altissimum* singari o‘simliklar ishtirok etadi. Ikkinchi yarusga balandligi 50-70 sm *Artemisia annua*, *Calamagrostis dubia*, *Hordeum bulbosum*, *Verbena officinalis* kiradi. Uchinchi yarusda 40 sm gacha balandlikdagi turli o‘simliklar uchraydi.

4. Olao‘tli-boshqoqli ekinlar (*Agropyron repens*, *Avena sativa*, *Bromus danthoniae*, *Silybum marianum*) (N39⁰02'456"E67⁰00'318") assotsiatsiyasi Uvat qishlog‘i atrofidagi tekisliklarda kichik maydonlarni egallaydi. Assotsiatsiyaning dominanti *Agropyron repens* (Sp₃), unga yana boshqoqlilardan *Avena sativa* (Sp₁), *Bromus danthoniae* (Sp₁) yetakchilik qiladi. Subdominant *Silybum marianum* Sp₂ mo‘llicda uchraydi. Turlarga uncha boy emas. Bu yerlarda *Capparis spinosa* (Sp₁), *Rumex confertus* (Sp₁), *Convolvulus subhirsutus* (Sp₁), *Plantago lanceolata* (Sp₁) kabi turlar uchraydi. Assotsiatsiyaning ishtirokchilari *Echium vulgare*, *Portulaca oleracea*, *Eryngium macrocalyx* hisoblanib, Sol mo‘llicda qayd etildi. O‘simliklar qoplaminin darajasi 70-80% bo‘lib, katta qismini *Silybum marianum*, *Phragmites communis*, *Avena sativa* tashkil etdi, bo‘yi 170 sm gacha yetgan. Ikkinchi yarusda - *Agropyron repens*, *Bromus danthoniae*, *Medicago sativa*, *Rumex confertus* uchrab, ularning bo‘yi 55-60 sm ni tashkil etdi. Quyida Jizzax viloyatida *S. marianum* ishtirok etgan to‘rtta assotsiatsiya ro‘yxati keltiriladi (1-jadval).

1-jadval

Jizzax viloyatida *Silybum marianum* ishtirok etgan assotsiatsiyalarning
fitotsenotik tarkibi

O‘simliklar ro‘yxati	Assotsiatsiyalar			
	Ajriq- olao‘t-isiriqli	Olao‘t- achchiq- miya	Olao‘t- otquloq	Olao‘t- boshhoqli ekinlar
Maydon №	1	2	3	6
Qoplam darajasi, %	45-50	45-50	50-60	70-80
Daraxtlar				
<i>Morus nigra</i> L.	-	-	-	Sol
<i>Ulmus minor</i> Litv.	-	-	Sol	-
Butalar				
<i>Tamarix hohenackeri</i> Bunge	-	-	Sol-Sp ₁	-
Ko‘p yillik o‘simliklar				
<i>Agropyron repens</i> (L.) DC.	-	-	Sp ₁	Sp ₃
<i>Alhagi pseudalhagi</i> (Bieb.) Fisch.	Sol	Sp ₁	-	-
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	-	Sol	-	-
<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	-	-	Sp ₁	-
<i>Dodartia orientalis</i> L.	-	-	Sol	-
<i>Eryngium biebersteinianum</i> Nevski	Sol	-	-	-
<i>E. macrocalyx</i> Schrenk	-	-	-	Sol
<i>Vexibia pachycarpa</i> C.A.Mey.)Yakovl.	-	Sp ₂	-	-
<i>Marrubium alternidens</i> Rech.	-	Sol	Sol	-
<i>Medicago sativa</i> L.	-	Sp ₁	-	Sol
<i>Mentha asiatica</i> Boriss.	-	-	Sp ₁	Sp ₁
<i>Hordeum bulbosum</i> L.	-	-	Sp ₁	-
<i>Peganum harmala</i> L.	Sp ₃	-	-	-
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Sp ₁	-	-	Sp ₁
<i>Plantago major</i> L.	-	-	Sol	-
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin.ex Steud.	Sp ₁	-	-	Sp ₁
<i>Rumex confertus</i> Willd.	-	-	Sp ₃	Sp ₁
<i>Calamagrostis dubia</i> Bunge	-	-	Sol	-
<i>C. pseudophragmites</i> (Hall.) Koll.	-	-	Sol	-
<i>Capparis herbacea</i> Willd.	Sp ₁	-	Sp ₁	Sp ₁
<i>Cardaria repens</i> (Schrenk) Jarm.	-	-	Sp ₁	-
<i>Centaurea ruthenica</i> Lam.	Sol	-	-	-
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	-	-	Sol	-
<i>C. subhirsutus</i> Regel	-	-	-	Sp ₁
<i>Cirsium ochrolepideum</i> Juz.	-	-	Sp ₁	-

<i>Cichorium intybus</i> L.	-	-	Sp ₁	-
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Sp ₂	-	-	-
<i>Trifolium repens</i> L.	-	Sp ₁	Sol	-
<i>Verbena officinalis</i> L.	-	-	Sol	-
Bir va ikki yillik o‘simliklar				
<i>Aegilops cylindrica</i> Host.	-	-	-	Sp ₁
<i>Anisantha tectorum</i> L.	Sp ₁	-	-	-
<i>Artemisia annua</i> L.	-	Sol	Sol	-
<i>Avena sativa</i> L.	-	-	-	Sp ₁
<i>Bromus danthoniae</i> Trin.	-	Sp ₂	Sp ₁	Sp ₁
<i>Bromus sterilis</i> L.	-	-	Sp ₁	-
<i>Daucus carota</i> L.	-	Sol	-	-
<i>Echium vulgare</i> L.	-	-	-	Sol
<i>Geranium pusillum</i> Burm.	-	Sol	-	-
<i>Heliotropium lasiocarpum</i> Fisch.C.A.Mey.	-	Sol	-	-
<i>Carthamus turkestanicus</i> M.Pop.	Sp ₁	-	-	-
<i>Chenopodium album</i> L.	Sol	-	-	-
<i>Ch. foliosum</i> Aschers.	Sol	-	-	-
<i>Centaurea iberica</i> Trev. ex Spreng.	Sp ₁	Sp ₁	-	Sol
<i>Cirsium lonceolatum</i> (L.) Scop.	-	Sol	-	-
<i>Malva neglecta</i> Waler.	-	Sp ₁	-	-
<i>Portulaca oleracea</i> L.	-	Sol	-	Sol
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sol	Sp ₂	-	-
<i>Solanum nigrum</i> L.	Sol	-	-	-
<i>Strigosella africana</i> (L.) Botsch.	-	-	Sol	-
<i>Silybum marianum</i> (L.) Caerth.	Sp ₂	Sp ₁	Sp ₂	Sp ₂
<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	-	Sol	Sol	-
<i>Trigonella grandiflora</i> Bunge	-	Sp ₁	-	-
<i>Triticum aestivum</i> L.	-	-	-	Sp ₂
<i>Tithymalus helioscopius</i> (L.) Scop.	Sp ₂	-	-	-
<i>Verbascum songaricum</i> Schrenk	-	-	Sp ₁	-
<i>Xanthium strumarium</i> L.	-	-	Sp ₁	-

Izoh: Jizzax viloyatida qayd etilgan maydonlar:

- 1) 23.V.2018. Jizzax viloyati, Zarbdor tumani, Ravot qishlog‘i atrofidagi tekislik va adirlari.

- 2) 23.V.2018. Jizzax viloyati, Ravot qishlog‘iga 2 km yetmasdan tekisliklar.

3) 23.V.2018. Jizzax viloyati, Ravot qishlog‘idan 2 km g‘arbda, yo‘l cheti.

4) 24. V.2018. Jizzax viloyati, Uvat qishlog‘i atrofi.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, to‘rtta assotsiatsiya tarkibida 50 dan ortiq tur uchraydi. Shundan: daraxtlar-2, butalar-1, ko‘p yillik o‘tlar-29, ikki va bir yilliklar-27 ta. Bu assotsiatsiyalar tarkibida 47% ko‘p yillik o‘simliklarning uchrashi tog‘li hududlar xos xususiyatlardandir. Ba’zi bir turlarning faqat bitta assotsiatsiyasida - *Morus nigra*, *Ulmus denta*, *Tamarix hohenackeri*, *Alopecurus myorusoides*, *Acroptilon repens*, *Dodartia orientalis*,

Eryngium biebersteinianum, *Hordeum bulbosum*, *Peganum harmala*, *Plantago major*, *Avena sativa*, *Daucus carota*, *Echium vulgare*, *Geranium pusillum*, *Malva neglecta*, *Solanum nigrum*, *Verbascum songaricum* va boshqalarning uchrashi qayd etildi. O‘rganilgan to‘rtta assotsiatsiya tarkibida ko‘p miqdorda adventiv turlar (20-40%) uchrashi aniqlandi. Shuningdek, 1 - va 2 - assotsiatsiyalar tarkibida adventiv tur oddiy isiriq (*Peganum harmala*) va achchiqmiya (*Vexibia pachycarpa*) dominant sifatida ko‘paymoqda. Ushbu jamoalar tarkibida adventiv turlar sonining xilma-xilligi hududda turli antropogen bosim shakllarining mavjudligini anglatadi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Respublikaning Jizzax viloyatida ruderal o‘simliklar qoplami uchun *Silybum marianum* ning 4 ta assotsiatsiyasi o‘rganilib unga tavsif berildi. O‘rganilgan 4 ta assotsiatsiyaning tarkibida 59 tur uchrashi qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-maydagi “Dorivor o‘simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-251-sonli qarori. Toshkent, 2022 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-aprel “Yovvoyi xolda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish” chora-tadbirlari to‘g‘risida №PQ-4670-sonli qarori. Toshkent, 2020 y.
3. A.I. Mamatqulov, Sh.Sh. Sagdullayev, B.A. Nigmatullayev, U.M. Idrisxo‘jayev, G‘.B.Sotimov - *Silybum marianum* - Olao‘t o‘simligining yetishtirish va tayyorlash bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. Toshkent - 2018 (13b).
4. Mualliflar jamoasi. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi (3-jild 1-qism). O‘zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi tahririyati kengashi ostida chop etilgan. Toshkent - 2023 y. - 1050 b.
5. Mualliflar jamoasi. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi (3-jild 2-qism). O‘zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi tahririyati kengashi ostida chop etilgan. Toshkent - 2023 y. - 1050 b.
6. Введенский А.И. Род *Silybum* Adans. - Остропестро, *Onopordum* L. - Татарник. Флора Узбекистана. -Ташкент, 1962. - Т. 6. - С. 381-385.
7. Введенский А.И. Род *Silybum* Adans. - Остропестро, *Onopordum* L. - Татарник. Флора СССР. - Москва, 1963. - Т. XXVIII. - С. 227-232.
8. Айзейман С., Заурова Д.Э. “Лекарственные растения Средней Азии: Узбекистан и Кыргызстан”. - Кыргызстан, 2012. - С. 262-334.
9. Борисова Н.А. Методические указания по учёту запасов и составлению карт распространения лекарственных растений. - Л. - 1961, - 33 с.
10. Крылова И.Л., Шретер А.И. Методические указание по изучению запасов дикорастущих лекарственных растений. - Москва, 1971. - 31 с.
11. Методические указания по геоботаническому обследованию естественных кормовых угодий Узбекистана методларидан. // Под редакцией Я.А. Красилников, М.Ф. Орлянчик, Л.М. Тураходжаева, А.Ф. Шаппо. -Ташкент, 1980. - 167 с.
12. Куваев В.Б., Клязника В.Г., Лукьянов О.А. Опыт организации и проведения учёта запасов лекарственных растений на примере Киргизский ССР. // Растительные ресурсы. - Санкт-Петербург, 1987. - Т. 23. - вып.2. - С. 262-274.